

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°7
Avril 2019

Les dépenses de R&D des entreprises en 2017 (données provisoires)

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises par le service statistique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI/ SIES). Les données 2016 sont semi-définitives révisées, celles de 2017 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises sont en hausse en 2017

En 2017, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 33,0 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, l'évolution de la DIRDE s'accélère un peu moins fortement en 2017 qu'en 2016 (+1,5 % en 2017, +1,9 % en 2016, +0,6 % en 2015 et +1,2 % en 2014). Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) reste dynamique (+2,2 % en 2017), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, reste stable, à 1,44 % en 2017.

En 2017, les dépenses intérieures de R&D restent stables dans l'industrie manufacturière

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 33 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile continuent d'augmenter en 2017 (+1,1 % en volume, soit 4,4 Md€,

Effort de recherche des entreprises
entre 2007 et 2017 (en % du PIB)

(p) : donnée provisoire

(r) : Rupture de série : à partir de 2006, les entreprises employant moins de un chercheur en ETP sont incluses dans les résultats.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : MESRI - SIES et Insee.

après +2,2 % en 2016). Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE continue de décroître (-4,4 % en volume, après -1,2 % en 2016) pour s'établir à 3,4 Md€. Les dépenses de R&D dans l'industrie pharmaceutique poursuivent leur baisse (-0,3 % en volume en 2017, après une stabilité en 2016 et -1,3 % en 2015) et s'élèvent à 3,0 Md€. Au total, en 2017, dans les branches des industries manufacturières, la DIRDE reste stable en volume.

Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2017 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2017/2016 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2017/2016	En milliers d'ETP	Évolution 2017/2016
Branches des industries manufacturières	23,5	0,0%	172,3	1,0%	110,1	2,7%
Industrie automobile	4,4	1,1%	31,2	3,5%	19,7	4,0%
Construction aéronautique et spatiale	3,4	-4,4%	21,3	-1,8%	16,3	0,6%
Industrie pharmaceutique	3,0	-0,3%	17,9	-0,6%	9,9	2,4%
Industrie chimique	1,8	0,2%	12,8	-1,1%	6,0	1,6%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	-1,0%	13,8	4,2%	11,1	4,5%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,6	4,2%	11,1	3,7%	9,0	3,5%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,2	-1,4%	11,1	-0,2%	6,0	1,1%
Fab. d'équipements électriques	1,1	1,9%	8,7	2,9%	5,3	7,2%
Fab. d'équipements de communication	0,9	-2,6%	7,3	-3,0%	6,8	-2,4%
Autres branches industries manufacturières	4,6	1,9%	37,1	1,0%	20,0	3,4%
Primaire, énergie, construction	1,5	-5,0%	10,1	0,8%	5,8	0,6%
Branches de services	8,1	7,8%	83,1	10,6%	64,4	11,9%
Activités informatiques et services d'information	2,3	5,1%	27,0	6,9%	21,5	6,8%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,8	13,0%	29,4	14,4%	21,6	16,7%
Télécommunications	0,9	-1,4%	5,9	-1,0%	5,1	4,9%
Edition, audiovisuel et diffusion	1,4	7,6%	15,4	11,7%	12,5	14,1%
Autres branches de services	0,7	10,5%	5,3	21,9%	3,8	20,0%
Total	33,0	1,5%	265,5	3,8%	180,3	5,7%

NB : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(p) : données provisoires - (ETP) : équivalent temps plein

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Sources : MESRI-SIES et Insee.

En 2017, les dépenses intérieures de R&D dans les services restent très dynamiques

Dans les branches de services, les dépenses de R&D restent très dynamiques : elles sont en hausse de 7,8 % en volume en 2017 (après +5,9 % en 2016) et atteignent 8,1 Md€. En particulier, la DIRDE dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques augmente fortement (+13,0 %). Celle des télécommunications recule de nouveau (-1,4 % en 2017, après -0,5 % en 2016 et -3,5 % en 2015).

Les effectifs de chercheurs augmentent davantage que ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2017, les entreprises implantées en France emploient 265 500 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ces effectifs de R&D progressent de 3,8 %, après une hausse de 1,5 % une année auparavant.

Les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D, quant à eux, progressent de manière plus dynamique que l'ensemble des personnels de recherche. En 2017, leur nombre s'accroît de nouveau fortement (+5,7 %), après une hausse plus faible en 2016 (+2,2 %).

Les chercheurs et ingénieurs de R&D représentent en 2017 68 % des personnels de R&D, soit un peu plus de 180 000 ETP.

Les trois premières régions réalisent 67 % de la DIRDE nationale et emploient 65 % des effectifs de R&D

En Île-de-France, les entreprises réalisent 13,9 Md€ de dépenses de R&D en 2017, soit 42 % de la DIRDE nationale et emploient 41 % des effectifs de R&D nationaux, soit 108 000 ETP. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures et d'effectifs de R&D (respectivement 4,8 Md€ de DIRDE et 39 000 personnels ETP de R&D). Vient ensuite l'Occitanie où les entreprises engagent 3,5 Md€ de DIRDE et emploient 25 400 effectifs ETP de R&D.

Au total, ces trois régions réalisent 67 % de la DIRDE nationale et emploient 68 % des chercheurs et ingénieurs de R&D et 65 % des effectifs de R&D.

La part des chercheurs et ingénieurs de R&D dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, mais aussi, en Occitanie (respectivement 75 %, 73 % et 72 %).

Thomas Balcone
MESRI-SIES

Effectifs de R&D et chercheurs en ETP par région en 2017 (p)

Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2017 (p) - France métropolitaine

La Corse est regroupée avec PACA pour des raisons de secret statistique.
(p) : données provisoires – ETP : équivalent temps plein

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.
Source : MESRI-SIES.

La R&D désigne la recherche et le développement.

Les **dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises (DIRDE)** correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises. Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D. L'**effort de recherche** des entreprises désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'**évolution des dépenses intérieures de R&D** est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effets prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>